

“SHAYBONIYLAR DAVRI DAVLATCHILIK
TARIXI VA MADANIYATI”
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY
FORUMI
2026-yil 24-aprel

UO'K: 94(575)(06)
KBK: 63.3(543)
ISBN 978-9910-5163-0-6

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19640252>

Bobir Aminov

Toshkent Kimyo xalqaro
universiteti "Tarix" kafedrası
professori,
tarix fandari doktori.

SHAYBONIYLAR SULOLASI EPIGRAFIKASI VA GENEALOGIYASI

Annotatsiya. Mazkur maqolada Shayboniylar davrida epigrafik yodgorliklar, xususan qabrtosh bitiklari orqali sulolaviy legitimlik, diniy qarashlar va madaniy davomiylik masalalari tahlil etilgan. Burunduq Sulton qabrtoshi misolida genealogiya, siyosiy jarayonlar hamda tasavvufiy muhitning tarixiy manba sifatidagi ahamiyati ilmiy asosda yoritilgan.

Kalit soʻzlar: Shayboniylar, epigrafika, qabrtosh, Burunduq Sulton, genealogiya, Movarounnahr, tasavvuf, siyosiy tarix, madaniy meros, legitimlik

Kirish. Epigrafik yodgorliklar orasida qabrtoshlarni tayyorlash ularda sermazmun va maʼnoli bitiklar tushirish Shayboniylar sulolasi davrida ham rivoj topgan. Bu Amir Temur va Temuriylar davridagi madaniy taraqqiyotning uzviy davomligidan dalolat beradi. Koʻchmanchi oʻzbek sulolasi vakillari Movarounnahrni ishgʻol etgandan soʻng Temuriylar davri madaniy yutuqlarini oʻzlashtirdilar va musulmon ilm-fani, ilohiyoti hamda dinining rivoji va taraqqiyotiga xizmat qilgan yangi imoratlarni qurish, xususan musulmon obidalari va oʻquv

dargohlari, muassasalarini inshoot etishda donator, homiylik ishlarini o‘zlari uchun muhim burch va vazifa sifatida qabul qilib oldilar.

Asosiy qism. XVI asrning boshlarida yangi sulola boshchiligi ostida Dashti Qipchoqning sharqiy qismidan kelgan mazkur qabilalar O‘rta Osiyo Ikki daryo oralig‘i hududiga joylasha boshladilar¹ [1, 5 b.]. O‘shanda Movarounnahrning markaziy qismlari Temuriylar qo‘li ostida edi. Yangi sulola Abulxayrxonning nevarasi, qobiliyatli sarkarda, harbiy strateg va diniy arbob Muhammad Shayboniixonidan boshlangan bo‘lib, uning nasl-nasabi Chingizxonning o‘g‘li Jo‘jixonga borib taqalar edi². Ko‘chmanchi turkiy xalqlarning Movarounnahr hududida paydo bo‘lishi va tarqalishi davlatni boshqaruvida qobiliyatsiz, bir-biri bilan o‘zaro nizolar natijasida mayda mulklarga ajralgan hamda o‘zaro urushlar bilan mashg‘ul “barcha Chig‘atoy boshqaruvi tizimi yuqori qatlamining chuqur ichki parchalanishi” [2, 63 b.] sharoitida yuz berdi. Shayboniylar harbiy yurishi va ularning Movarounnahrda paydo bo‘lishi, shuningdek Temuriylar sulolasiga mansub zaif hukmdorlar tomonidan hokimiyat uchun va o‘zlarining qarindoshlaridan bo‘lgan raqiblariga qarshi kurashda kuchli harbiy ko‘mak umidida murojaat qilishlari sababli ham yuz bergan edi.

Amir Temur va Temuriylarning yuz yildan oshiq davr mobaynida mavjud bo‘lgan ulkan va kuchli imperiyasi o‘z umrini yashab o‘tgan edi. Temuriylar davlatida tarixiy sahnadan tushishdan boshqa yo‘l qolmagandi. Temuriylar davlatida, xususan Movarounnahrda xaos va tartibsizliklar hukmron bo‘lgan va har yerda yagona hokimiyat uchun kurash borgan. Har bir Temuriy shahzoda o‘zini ulug‘ sulton sifatida tan olishlarini istardi, buning oqibati esa Movarounnahrda anarxiyaning hukmron bo‘lishiga olib keldi, markazlashgan davlat prinsipi buzildi.

Yangi davlat va sulolaning dunyoga kelishi tarixchilarning tasdiqlashicha, huquqiy va diniy munosabatlarda yangi yuz yillikning

¹ XV asrda Dashti Qipchoqning sharqiy qismi Volga daryosining sharqiy qirg‘oqlaridan boshlab Sirdaryoning shimoliy hududlarigacha yerlarni o‘z ichiga olgan edi.

² Yangi sulolaning hukmdori – Muhammad Shayboniixon, yoshlik yillarida o‘zining qarindoshlari bo‘lgan o‘zbek sultonlarining siquvi, tazyiq va tahdidlaridan aziyat chekdi. Uzoq yillik darbadarlik va azob-uqubatlardan keyin u Buxoroyi Sharifga keladi, bu yerda ikki yil davomida hayot kechiradi, yaxshi ma’lumot oladi, diniy ilmlarni egallaydi, qobiliyatli shoir, rassom, musiqachi va Qur‘on qorisi sifatida taniladi. Movarounnahr, Xorazm va Xuroson (1497-1507-yy) shaharlarini ishg‘ol etishda va O‘zbekiya deb nom olgan yangi davlatni barpo etishda o‘zini strateg va iste’dodli harbiy lashkarboshi sifatida namoyon qiladi.

boshlanishini anglatardi [3, 223 b.]. Muhammad Shayboniyxonning harbiy istilolari va muvaffaqiyatlari, uning Movarounnahr ahli orasida keng tarqalgan islom sunniy mazhabini mustahkamlashga boʻlgan intilish va harakatlari bilan hamohang edi. Shayboniyxon har doim ham mahalliy aholiga qarshi kuch ishlatmagan, asosiy narsa u aholini gʻayridinlardan³, Temuriylar orasidagi vayrona keltiruvchi oʻzaro nizo-janjallar va urushlardan himoyalovchi va islom dini pokligi gʻoyasi yoʻlida kurash olib boruvchi rahnamo sifatida namoyon qildi. U shialik eʼtiqodi ustunlik qilgan Eron Safaviylari xavfidan aholini himoya qiluvchi sifatida oʻzini tanitdi. Ayrim manbalarda yozilishicha, Shayboniyxonning Dashti Qipchoqqa moʻgʻullar bilan qoʻshilgan va birlashgan dasht qozoqlariga qarshi yurishlari gʻayridinlarga qarshi gʻazovot hisoblangan⁴ [4, 267 b.]. Hirotni ishgʻol etgandan keyin, Abulxayrxon va Shayboniyxon nomiga *xutba* oʻqilganida, bir paytning oʻzida yangi sulola asoschisiga “*Imom az-zamon, xalifat ar-Rahmon*” unvoni ham qoʻshib eʼlon qilingan [5, 62 b.] . Bu unvon Muhammad Shayboniyxonni yangi musulmon davlatining hukmdori, bu davlatni ikki qutb tarafidan, yaʼni shimol va janubdan amalga oshirilib turgan bosqinlardan himoyalovchi hamda ishgʻol etilgan yerlarda xanafiylik mazhabi uchun kurashuvchiga aylantirdi.

Shayboniyxonni turli urugʻ-aymoqlar va qabilalardan tarkib topgan koʻplab koʻchmanchi turkiy xalqlar ittifoqi qoʻllab-quvvatladi va hamrohlik qildi. Shayboniylar qoʻshinining asosiy yadrosi Movarounnahrda istilo uyushtirishidan avval Oʻror, Sayram va Yasi kabi shaharlarda toʻplangan edi [6, 262 b.].

Shayboniyxonning Amir Temur va uning avlodlariga muxolifatda boʻlishi, shuningdek uning Temuriylarga qarshi harakati masalasida nisbatan bir-biriga zid koʻplab qarashlar mavjud. Har ehtimolga qarshi, Shayboniyxonning nasabnoma nuqtai-nazaridan Amir Temur va Temuriylarni mensimasligi, uning shaxsiy ehtirolari bilan bogʻliq boʻlsa kerak. Bizga maʼlumki, uning bobosi Abulxayrxon Mirzo Ulugʻbek qiziga uylangan boʻlib, bu ayoldan xonga sidqidildan xizmat qilgan ikki

³ Bu yerda sunniylar gʻayridinlar deb eʼlon qilgan shia mazhabiga mansub Eron Safaviylar davlatining Movarounnahrda nisbatan tazyiqi va yurishi nazarda tutiladi.

⁴ 1508-yilning dekabrda va 1509-yilning yanvarida Muhammad Shayboniyxon qozoqlarga qarshi yurish qilishdan oldin koʻzga koʻringan olimlar, muhaddislar hamda faqihlar bilan maslahatlashgan edi. Oʻshanda qozoqlarga qarshi bu yurish shariat qonunlariga koʻra muqaddas urush deb eʼlon qilingan.

farzand dunyoga kelgan. Xurosonning hukmdori Temuriylardan bo‘lgan Sulton Husayn Mirzo (vaf. 1506) o‘zining singlisi (Badka bika)ni Jo‘ji avlodi bo‘lgan Hojitarxon xoni – Ahmad xonga turmushga bergan. Bu nikohdan dunyoga ikki farzand tug‘ilib, ular Hirotda o‘zlarining amakilari xizmatida bo‘lganlar [7, 40 b.].

Shayboniyxonning bunday choralar ko‘rishiga yetaklagan sabab, uning Chingizxon va Amir Temur istilolarini takrorlash, dunyoni boshqarishga da’vogarlik qilish, butun dunyo musulmonlarining dunyoviy va diniy hukmdoriga aylanish⁵[8, 46 b.], nomini abadiylashtirish, o‘zini diniy arbob sifatida namoyish qilish bo‘lgan. Uni madaniyat va adabiyotning ma’rifatparvari va metsenati deb hisoblash mumkin. Ammo u Amir Temur amalga oshirgan muvaffaqiyatlar va buyuk ishlarni amalga oshirishga erisha olmadi. O‘zining ideali sifatida, u shubhasiz Amir Temurni emas, balki o‘z ajdodi Chingizxonni tanlagan bo‘lsa kerak. Uning asosiy maqsadi o‘z zamondoshlari nigohida turli munosabatlarda Temurdan qolmaslik bo‘lgan. Shu boisdan ham u doimiy ravishda harakatda bo‘lib, harbiy yurishlar, yangi hududlarni ishg‘ol etish bilan mashg‘ul edi. Shuningdek u diniy ulamolar bilan suhbat va munozaralarda ham ishtirok etib turgan. Uning faoliyatida muhim o‘rin egallagan narsa, bu diniy poklik uchun kurash bo‘lsa kerak. Uning shialar ta’siriga uchragan Temuriy hukmdor Bobur va boshqa Temuriylarga qarshi kurashi shunga misol bo‘la oladi.

Shayboniyxon o‘z maqsadiga erishish maqsadida buni isbotlashga intilganligini, o‘zini Chingizxon avlodidan ekanligini va o‘z bobosi ishini davomchisi sifatida nasabnomani dalil sifatida keltirish orqali foydalanmoqchi bo‘lgan. Temuriylarni kamsitish uchun ayrim qatlam sohiblari asoslanmagan faktlar bilan ularning asoschisi Amir Temurning kelib chiqishi aslzodalardan emasligini isbotlamoqchi bo‘lganlar. Ehtimol, Muhammad Shayboniyxonning o‘taketgan tarafdorlari Amir Temur ismi tarkibida xon unvonining istisnoligiga e’tibor bergan bo‘lsalar kerak. Chunki Temur o‘zini Chingizxon avlodi hisoblamagan va shu sabab xon unvonini olmagan. “Tavorix-i guzida-yi nusratnoma”

⁵ “Fathnoma” muallifi Mulla Shodi Payg‘ambar Muhammad so‘nggi payg‘ambar bo‘lsa, Muhammad Shayboniyxon so‘nggi istilochi deb yozgan edi.

asarida, ayrim fikrlarga ko‘ra, bu kitobni yozishda Shayboniyxonning shaxsan o‘zi ham ishtirok etgan [9, 10 b.], Temurning otasi amir Tarag‘ay Chig‘atoiylar omborlarining qo‘riqchisi, deb atalgan. Asarni tuzuvchilarning yozganlariga ko‘ra, Tarag‘ayning ismi “tari” – ekmoq fe‘lidan olingan [9, 10 b.]. Shayboniylar o‘zlarini sultonlar va xonlar, Temuriylarni esa quyi rutbadagi mirzolar sanab, yangi istilochilar uchun bu past tabaqaga xos kishilarni anglatgan [9, 14 b.]. Shayboniylarning dalillariga qarshi bir qancha faktlar va ma’lumotlar mavjud bo‘lib, ular turli manbalarda saqlanib qolgan. Amir Temur, uning avlodlari orasida *sulton* va *guragon* unvonlilari talaygina, ammo ular Shayboniylar davri manbalarida tilga olinmagan.

Shayboniyxon qo‘shinining katta qismi va uning harbiy yurishlari muvaffaqiyati uchun u yoki bu darajadagi urug‘ oqsoqollari, harbiy sarkardalar, ayniqsa uning qarindoshlari orasidan chiqqan qo‘shin boshliqlari o‘z hissalarini qo‘shganlar. Uni lashkarining asosiy qismini Dashti Kipchoq urug‘-qabila tizimiga mansub sodiq shaxslar, botir va jasur jangchilar tashkil etgan bo‘lib, ular Dashti Qipchoq hamda Sibir – Qirg‘iz dashtlarida harbiy ko‘chmanchi hayot tarzini o‘z boshidan kechirgan va Movarounnahr shaharlariga xavf soluvchilar edilar.

Shayboniyxonning *yasaviya* tariqati pirlari “fotiha va tashviqlari” bilan Xoja Ahror avlodlarini o‘ldirishi A.Fitrat tomonidan aytilgan [10, 32 b.]. Shayboniylar shularga tayanib, ko‘chmanchi va hatto o‘troq xalq orasida o‘z mavqelarini ko‘targan bo‘lishlari mumkin. Shu boisdan ilk Shayboniylarning ko‘milgan joylari asosan yasaviylar mozorlari yonida joylashgan. *Yasaviylikka ruhan yaqin tariqat bu ishqiya* edi.

Shayboniy hukmdorlar orasidan ayrimlari *yasaviylar* shayxlariga murid bo‘lganlar. Hukmdor sulolaning ba’zi mashhur vakillari uchun qabrtoshlar Shayboniylarning Samarqanddagi *daxmasida* qo‘yilgan. Bu yerda sulola asoschisi, uning og‘a-inilari so‘nggi qo‘nim topganlar.

Samarqand tosh katibalardagi singari Katta Langardagi bitiklardan birida qabrtosh sohibi sifatida Shayboniylar xonadoniga mansub Hamza Sultonning o‘g‘li Burundiq Sulton ismi ko‘rsatilgan. Mazkur tosh KL-B raqami ostida belgilangan va u parallelepiped shakliga ega hamda uning

epitafiyalari ko'ndalang kesimida, muqaddas matnlar esa odatdagiday toshning yon hamda ustki yuzasida bitilgan.

Yaxshi ishlov berilgan va silliqlangan kulrang marmar qabrtosh o'zining asl ko'rinishini saqlagan va u yirik yodgorlik, uning o'lchamlari quyidagicha: uzunligi: 201 sm, balandligi: 85,5 sm, eni.: 44 sm.

G'arbiy ko'ndalang kesimi:

MATN

هذا مرقد سلطان الاظم و خاقان الاكرم
افتخار ملوك العرب و العجم مالک رقاہ الامم
صاحب الجاه و الجلال حامی اصحاب الکما

TARJIMA

<i>Bu marqad sulton ul-a'zam va xoqon ul-akram</i>
<i>Arab va ajam mulklarining iftixori, millat nazoratchisi</i>
<i>Amal va buyuklik egasi, komillikka erishganlar homiysi⁶</i>
<i>mag'fur Burunduq Sulton ibn Hamza Sulton</i>

Sharqiy ko'ndalang qismi:

MATN

اسكنه الله تعالى على مبارك الجنان بالفضل
والاحسان توفى يوم الخميس خمس الاول شهر من شوال في سنة اثنين و خمسین
و تسعمائة تم بالخير و السلام و الاكرام

TARJIMA:

<i>Alloh Ta'olo, fazlu karami va rahmati ila uni muborak jannat bog'lariga joylasin!</i>
<i>vafot etdi 952 yili shavval oyi birinchi besh kunligida, payshanb kuni,</i>
<i>/ 1545 yil dekabr oyi so'nggi o'n kunligi.</i>

⁶ Ya'ni *ishqiya* tasavvuf tariqati vakillari.

Burundiq sultonning mazkur qabrtoshidagi ma'lumotlar, bizningcha bu davrga taalluqli ayrim voqealarni aniqlashga yordam beradi. Burundiq sultonning vafot sanasiga ko'ra, u ishqiya piri Shayx Muhammad Sodiq *al-ishqi* (952-yilning 17-jumod as-soni / 1545-yilning 4 sentabri) vafotidan keyin, aynan shu yilning o'zida, bir necha oy o'tib olamdan o'tgan. Xuddi shu yili Shayboniy Ahmad Sultonning o'g'li Qutluq Muhammad Sulton vafot etgan⁷. Ahmad Sulton Shayboniyxonning avlodlaridan biri bo'lib, u o'z ajdodining farmoni bilan 1500-yilda 4 oy mobaynida Samarqand hokimi bo'lgan [11, 146-147 b.].

1540–1556-yillar Movarounnahr mintaqasida siyosiy jihatdan haddan tashqari beqarorlik davri bo'lgan. Ubaydulloxon vafotidan so'ng Movarounnahr o'zaro urushlar maydoniga aylandi va bu qisqa davr mobaynida bir nechta mustaqil mulklar tashkil topdi. Bu vaqtda to'rtta markaz mavjud edi: Buxoro (1540–1550-yy), bu yerda Ubaydullo xonning o'g'li Abdulaziz xon hukmron edi; Samarqand (1540–1552-yy) shahrini Kuchkunji xon o'g'li Abdulatifxon xon boshqargan; Toshkent (1532–1556) shahrini Suyunj Xoja xon o'g'li Navro'z Ahmad boshqargan va u shuningdek, 1539–1556-yillarda Turkistonni va qisqa davr mobaynida Samarqandni (1555–1556) o'z tasarrufiga olgan.

Shuni alohida ta'kidlash kerakki, Burundiq sulton genealogiyasi masalasida ayrim oydinliklarni beruvchi Samarqanddagi Shayboniyxon dahmasidagi uch qabrtosh diqqatni o'ziga tortadi. № 21 raqamli qabrtosh Burundiq Sultonning o'g'li Shukur Sultonga bag'ishlab qo'yilgan, boshqa biri esa №4 raqami ostida Burundiq Sultonning otasi Hamza Sultonga atab qo'yilgan. Uchinchi tosh №3 raqami ostida uning birodari 917/1511-yilda vafot etgan Abulxayrga taalluqli. Shukur Sulton Burundiq Sultonning to'ng'ich o'g'li bo'lib, uning onasi Bika Sulton Xonim Mahdi Sultonning (Hamza Sulton bilan aka-uka) qizi edi [11, 144 b.]. Ma'lumki, Hamza Sulton o'z birodari Mahdi Sulton bilan birgalikda 1511-yili Zahiriddin Bobur tomonidan asirga olinib, so'ngra qatl qilingan.

⁷ Qutluq Muhammad Sultonning toshida uning vafot sanasi quyidagicha ko'rsatilgan: 952-yilning muharram oyi / 1545-yil mart-aprel oyi.

Bunga qo‘shimcha, yana shuni alohida ta’kidlash lozimki, Hofiz Tanish Buxoriy yozishiga ko‘ra, 1554-yili Navro‘z Ahmad xon Miyonkolni o‘z tasarrufiga olgan vaqtda, Shahrisabz boshqaruvini Hoshim Sulton ibn Burunduq Sulton Hisoriyga topshirgan [12, 164 b.]. “*Sharafnomayi shohiy*” asari Burunduq Sultonning yana bir farzandi bo‘lganligiga ishora qilayapti.

Burunduq Sulton – Shayboniylar sulolasining vakili va u Hamza Sultonning o‘g‘li, shuningdek u Hisor viloyatining hokimi ham bo‘lgan [13, 127 b.]. Uning nasabnomasi yuqoridan quyiga qarab quyidagi ko‘rinishga ega:

Shaybon xon, u Jo‘chi o‘g‘li, u esa Chingizxon o‘g‘li
Bahodur (Bahodurxon)
Jo‘chi Buqo (xon)
Badaqul (Bada-qul-xon)
Ming-Timur xon
Pulod (Fulod xon)
Ibrohim
Xizr
Baxtiyor
Hamza Sulton
Burunduq Sulton

Abulxayr xon (Muhammad Shayboniyxonning bobosi) va Ibrohim xonning (Hamza Sultonning katta bobosi) umumiy ajdodi Shaybon xon ibn Jo‘ji xon ibn Chingizxondir. Davlat va sulola asoschisi Abu-l-Fath Muhammad Shayboniyxon, yuqorida aytilganidek, Abulxayr xonning nevarasidir⁸.

Burunduq Sulton otasi va boshqa Shayboniylar qatori Samarqanddagi Shayboniylar dahmasida dafn etilmasdan *ishqiya* shayxlari mozorida dafn etilgan. Demak, u o‘zining so‘nggi manzilini bekordan tanlamagan va u ehtimol, *ishqiya* shayxlari bilan yonma yon ko‘mishlarini vasiyat qilgan bo‘lsa kerak va shu bois, u bu muborak tuproqda ko‘milgan.

⁸ Uni Shoh-bek-xon, Shibak-xon degan nomlar bilan ham atashgan.

Foydalanilgan manbalar va adabiyotlar ro‘yxati

1. Аҳмедов Б. Ўзбек улуси. – Т.: А.Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 1992. – Б. 5.
2. Болдырев А.Н. Зайнаддин Васифи. Таджикский писатель XVI века. (Опыт творческой биографии). – Душанбе: Изд.: Адиб, 1989. – С.63.
3. Анке фон Кюгельген. Легитимация среднеазиатской династии мангитов в произведениях их историков (XVIII-XIX вв.) – Алматы: Дайк-Пресс, 2004. – С.229.
4. Гафуров Б.Г. Таджики. кн. II. – Душанбе: Ирфон, 1989. – С. 267.
5. Болдырев А.Н. Зайнаддин Васифи. Кўрс. асар. – С.62.
6. Гафуров Б.Г. Таджики. кн. II.Кўрс. асар. – С.262.
7. Зайцев И.В. Астраханское ханство. – М.: Восточная литра, РАН, 2006. – С.40.
8. Материалы по истории казахских ханств XV-XVIII веков (Извлечения из персидских и тюркских сочинений) / Составители С.К. Ибрагимов, Н.Н. Мингулов, К.А. Пищулина, В.П.Юдин. – Алма-ата: Наука, 1969. – С.46.
9. Материалы по истории казахских ханств XV-XVIII веков (Извлечения из персидских и тюркских сочинений). Кўрс. асар. – Б.10
10. Абдурауф Фитрат. Яссавий мактаби шоирлари тўрисида текширишлар / Абдурауф Фитрат. Танланган асарлар. Жилд II. – Тошкент: Маънавият, 2000. – Б.32.
11. Бобожонов Б., Мўминов А., Пауль Ю. Шайбонийлар қабртошларидаги битиклар. Кўрс. асар. – Б.146-147.
12. Хафиз-и Таныш Бухари. Шараф-нама-йи Шахи (Книга шахской славы) / Факсимиле рукописи D 88 перевод с персидского, введение, примечания и указатели М.А. Салахетдиновой. Часть 1. – С.164.
13. Шейбанинаме / Материалы по истории казахских ханств XV-XVIII вв (Извлечения из персидских и тюркских сочинений).

Сост. С.К.Ибрагимов, Н.Н.Мингулов, К.А Пищулина, В.П.Юдин. –
Алма-ата: Наука, 1966. – С.127.